

EFEITOS DA ESTIMULAÇÃO VIBRATÓRIA NO EQUILÍBRIO E MOBILIDADE DE PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL ESPÁSTICA: REVISÃO SISTEMÁTICA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 25/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10042512

Haryelle De Sousa Moura

Rebeca Da Silva Parente

Orientador: Prof.Ms. Jordano Leite Cavalcante de Macêdo

RESUMO

A Paralisia Cerebral é um distúrbio neurológico não progressivo que causa alterações no desenvolvimento motor e cognitivo. Essas alterações podem acontecer durante o desenvolvimento do feto ou no momento do parto. Pacientes com Paralisia Cerebral tendem a apresentar diversas disfunções, sendo algumas delas, a ausência ou diminuição do controle postural, equilíbrio e mobilidade, podendo trazer inúmeros comprometimentos motores na vida do paciente. Os métodos de tratamentos utilizados na Paralisia Cerebral estão se renovando cada vez mais e, com isso, trazendo espaço para novos tratamentos. A estimulação vibratória de corpo inteiro, por sua vez, tem sido cada vez mais explorada e utilizada como meio para redução de alguns sinais e sintomas que estão

relacionados a Paralisia Cerebral. O objetivo desse estudo foi avaliar a eficácia da estimulação vibratória no equilíbrio e mobilidade de pacientes com paralisia cerebral espástica. Esse estudo trata-se de uma revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados que foram analisados por dois revisores independentes. Foram utilizadas as plataformas PEDro, PUBMED e CENTRAL. Foram incluídos cinco artigos originais que abordavam o efeito da terapia vibratória no equilíbrio e mobilidade de pacientes com paralisia cerebral espástica. Conclui-se que a Terapia Vibratória possui efeitos positivos no equilíbrio e mobilidade, porém ainda há necessidades de novas pesquisas.

Palavras chaves: Paralisia Cerebral, estimulação vibratória, mobilidade e equilíbrio.

1 INTRODUÇÃO

A Paralisia Cerebral é um distúrbio neurológico não progressivo que pode lesionar várias áreas do cérebro, ocasionando alterações no desenvolvimento motor e cognitivo. A Paralisia cerebral pode ser acometida por diversos fatores, incluindo má formação cerebral durante o desenvolvimento do feto traumas crânioencefálicos, prematuridade, hipóxia, hemorragias, eclampsia e o uso de drogas e álcool durante a gestação. Algumas de suas características clínicas incluem problemas na marcha, hiperreflexia, distonia, alterações do tônus muscular, problemas com a fala e outros (Patel et al. 2020).

A Paralisia Cerebral (PC) é classificada em quatro tipos, sendo atáxica, discinética, espástica e mista. No entanto, elas possuem características diferentes, onde a espástica é a mais comum entre elas, atingindo mais de 70% dos casos (Bacarla et al. 2018). A PC espástica pode ser caracterizada como diplegia, hemiplegia e quadriplegia, dependendo de quais membros serão afetados, apresentando algumas disfunções, como anormalidades do desenvolvimento motor, aumento do tônus muscular,

rigidez, problemas na postura e deformações musculoesqueléticas (Liu et al. 2022).

Alguns estudos consideram a PC uma das principais causas de deficiência na infância, afetando 2,1 casos para cada 1.000 nascidos vivos. Estes dados mantêm se contínuos em diversas pesquisas (Pereira, 2018). Nos países menos desenvolvidos, a prevalência chega a ser de 7 a 1.000 nascimentos de indivíduos com deficiência. Já no Brasil, os dados que estão relacionados a incidência, ainda são precários em todo o território (Binha; Maciel; Bezerra, 2018).

Um dos maiores desafios de pacientes com Paralisia Cerebral é o déficit de mobilidade, equilíbrio e controle postural, já que a falta dos mesmos traz consigo um grande impacto na vida desses pacientes, pois esse aglomerado de disfunções leva a diversos comprometimentos, como encurtamentos musculares, deformidades articulares, redução do nível de independência, dificuldade na realização da marcha e limitação de atividades básicas funcionais (Santos et al. 2019).

Os métodos ultimamente utilizados para tratar as incapacidades de pacientes com PC estão se renovando, fazendo com que haja novos espaços para outras modalidades terapêuticas, e a estimulação vibratória é uma dessas técnicas que tem sido bastante utilizada no tratamento para a redução dos sinais e sintomas relacionados a PC. Essas vibrações estão associadas a diversos aparelhos de vibração, sendo um deles, a plataforma vibratória, que utiliza estímulos que são passados via vibração estimulando os receptores sensoriais e mandando respostas para o corpo inteiro (Ahmed, 2015; Saquetto et al. 2018).

Diante disso, percebe-se a importância desse estudo e a necessidade de entender e buscar maiores números de evidências científicas que comprovem os efeitos da estimulação vibratória no equilíbrio e mobilidade desses indivíduos em questão. Esse estudo teve como

objetivo avaliar a eficácia da estimulação vibratória no equilíbrio e mobilidade de pacientes com Paralisia Cerebral Espástica.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão sistemática, que foi submetida no Registro Prospectivo Internacional de Revisões Sistemáticas (PROSPERO) segundo os padrões exigidos. O registro foi realizado no dia 17 de junho de 2023 contendo o número CRD42023433263.

No estudo utilizou-se a Estratégia PICO composta por esses quatro itens: P= pacientes com paralisia cerebral; I= estimulação vibratória; C= não apresenta nenhuma comparação com outra intervenção; O= efeitos no equilíbrio e mobilidade.

O levantamento de dados foi realizado de fevereiro a setembro de 2023, por meio das bases de dados National Library of Medicine (PUBMED), Physiotherapy Evidence Database (PEDro) e Cochrane Central Register of Controlled Trials (CENTRAL). Nas estratégias de buscas nas bases de dados PUBMED e CENTRAL foram utilizados os operadores booleanos AND/OR associados aos seguintes descritores em inglês (spastic cerebral palsy or chronic encephalopathy) and (vibratory stimulation or vibration), já na PEDro foi utilizado os descritores (cerebral palsy and vibration)

Foram incluídos ensaios clínicos controlados randomizados (ECRs) que abordavam os efeitos da estimulação vibratória no equilíbrio e na mobilidade de indivíduos com PC espástica. Artigos que utilizaram animais como população foram excluídos desta pesquisa.

A seleção dos artigos aconteceu por dois revisores independentes por meio de leitura do título e artigos, e em seguida pela análise aos critérios de inclusão e exclusão foi utilizada a escala de qualidade metodológica PEDro para avaliação dos ECRs, onde a mesma apresenta 11 critérios de pontuação, sendo que apenas 10 dos critérios são utilizados para calcular

a pontuação, o estudo pode resultar em até 10 pontos, sendo 10 considerado um estudo de boa qualidade metodológica. Após a seleção e análise dos artigos os dados alcançados foram expostos por meio de quadros que continham as principais características pertencentes a cada estudo para que fossem comparados e discutidos, restando aqueles que atendiam aos critérios de elegibilidade da escala PEDro.

3 RESULTADOS

Fluxograma 1 referente a triagem e pesquisas dos artigos encontrados nas bases de dados. Inicialmente, foram encontrados 216 artigos, sendo 149 na PUBMED, 35 na PEDro e 32 na CENTRAL. Após aplicação dos filtros, ficaram 200 artigos, que destes restaram 39 para leitura, sendo 161 excluídos por não preencherem os critérios estabelecidos. O fluxograma, a seguir, projeta os procedimentos usados nas buscas das pesquisas selecionadas para preparação desta revisão.

Fluxograma 1. Pesquisa e seleção dos estudos relacionados nos bancos de dados, conforme a plataforma PRISMA. Teresina-PI

Fonte: Autoria própria (2023)

O Quadro 1 referente à avaliação metodológica dos artigos selecionados por meio da escala de qualidade PEDro organizada em critérios de avaliação, autor e ano de publicação.

Quadro 1. Análise da qualidade metodológica dos estudos selecionados por meio da escala PEDro. Teresina-PI, 2023.

Crítérios/ Artigos	Tekin e Kavilak, 2021	Tupimai et al., 2016	Adaikina et al., 2023	Pino et al., 2019	Gusso et al., 2016
1. Os critérios de elegibilid ade foram especific ados	NÃO	SIM	SIM	SIM	SIM
2. Os sujeitos foram aleatoria mente distribuíd os por grupos (num estudo cruzado, os sujeitos foram colocado s em grupos de forma aleatória	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO

de acordo com o tratamento recebido					
3. A alocação dos sujeitos foi secreta	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes	SIM	SIM	SIM	NÃO	NÃO
5. Todos os sujeitos participar	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO

am de forma cega no estudo					
6. Todos os terapeuta s que administr aram a terapia fizeram- no de forma cega	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
7. Todos os avaliador es que mediram pelo menos um resultado -chave, fizeram- no de forma cega	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO	NÃO
8. Mensuraç ões de	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM

pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos					
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de	NÃO	NÃO	SIM	SIM	SIM

controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por “intenção de tratamento”					
10. Os resultados das comparações estatísticas inter-grupos foram descritos	SIM	SIM	SIM	SIM	SIM

para pelo menos um resultado chave					
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave	SIM	SIM	NÃO	SIM	SIM
TOTAL	4/10	4/10	5/10	4/10	4/10

O Quadro 2 descreve as principais características relacionadas aos estudos, separadas por autor, amostra, objetivos, intervenção e resultados, para organizar e comparar as informações dos artigos.

Quadro 2. Dados gerais sobre os artigos selecionados para obtenção dos resultados. Teresina-PI, 2023.

Autor	Amostra	Objetivos	Intervenção	Resultados
-------	---------	-----------	-------------	------------

Tekin e Kavilak, 2021	22	Investigar os efeitos de curto e longo prazo da terapia de vibração de corpo inteiro (VCI) na espasticidade e no desempenho motor em crianças com paralisia cerebral hemiparética.	O grupo controle recebeu apenas Fisioterapia convencional. Que foi fornecida em sessões únicas de 45 minutos, realizadas em dois dias por semana, durante oito semanas. O grupo tratamento, além da Fisioterapia convencional, a VCI foi fornecida em sessões de 15 minutos cada, que ocorreram três dias por semana durante oito	O estudo demonstrou melhorias significativas nas funções motoras grossas, nas habilidades de marcha e equilíbrio e na espasticidade muscular dos membros inferiores e superiores, em relação às crianças que receberam apenas Fisioterapia convencional. Essas melhorias relativamente maiores para a
-----------------------	----	--	---	---

			<p>semanas. Cada sessão de VCI consistiu em três minutos de vibração + três minutos de descanso até atingir os 15 minutos de vibração. As sessões de VCI foram realizadas usando o dispositivo Compex-Winplatetm WBV. A frequência da VCI foi de 15Hz e a amplitude foi de 3 mm.</p>	<p>combinação de vibração de corpo inteiro e tratamento fisioterapêutico convencional ficaram evidentes ao comparar essas duas intervenções desde o pré-teste até os resultados dos testes pós-tratamento e, em seguida, no acompanhamento após 12 semanas</p>
Tupimai et al., 2016	12	Investigar o efeito da combinação do	No grupo controle (GC), foi realizado	Após o tratamento de 6 semanas,

<p>alongament o muscular passivo e da vibração de corpo inteiro na espasticidad e, força funcional e equilíbrio de crianças e adolescente s com PC espástica.</p>	<p>alongament o muscular passivo enquanto os sujeitos permanecia m em uma mesa inclinada de 70 a 80graus. Para o grupo experiment al (GE), foi realizada uma combinação de alongament o muscular passivo e vibração de corpo inteiro (VCI). A VCI foi aplicada a 20Hz na plataforma de oscilação (vibrador</p>	<p>todos os itens avaliados melhoraram significativa mente no GE, e os escores da Escala de Ashworth Modificada (EAM) dos isquiotibiais e sóleo do lado mais forte e Teste de sentar- levantar (TSL) melhoraram no GC. Na comparação dos grupos, os escores EAM do quadríceps e isquiotibiais de</p>
---	--	--

		<p>AIKO, ETF-001CG, Tailândia). Após alongamento muscular passivo por 30 minutos, foi realizado um total de 10 minutos de vibração de um minuto com um minuto de descanso. Tanto as intervenções do GC quanto do GE foram realizadas um total de 40 minutos de tratamento 5 dias semana durante 6 semanas.</p>	<p>ambos os lados e do sóleo do lado mais forte diminuíram mais significativamente no GE do que no GC. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos para Teste de sentar-levantar (TSL), Escala de equilíbrio pediátrico (EEP) e EAM dos adutores do quadril.</p>
--	--	--	--

<p>Adaikina et al., 2023</p>	<p>34</p>	<p>Comparar os efeitos potenciais dos protocolos da terapia vibratória de acordo com a duração e frequência na mobilidade, função motora, saúde muscular e óssea e qualidade de vida em crianças pequenas de idade 5-12 anos com paralisia cerebral nível I-III na Gross Motor Function Classification</p>	<p>Após a avaliação inicial, os participantes foram submetidos a um “controle”, seguido de avaliação pré-intervenção. Após a avaliação, os participantes iniciaram um período de intervenção de 20 semanas terapia vibratória (TV) 4 vezes por semana, durante 9 minutos a uma frequência alvo de 20Hz ou</p>	<p>Não foram observadas diferenças entre as duas frequências de terapia vibratória 20Hz vs 25Hz nos resultados do estudo, mas houve algumas diferenças associadas à duração da TV 12 vs 20 semanas. Os resultados demonstraram que 20 semanas de VT são mais eficazes no impacto na mobilidade da</p>
------------------------------	-----------	--	---	---

		System (GMFCS)	25Hz e amplitude de 2 a 4 mm. Após 12 semanas de TV, os participantes passaram por uma terceira avaliação, seguida de mais 8 semanas de intervenção e da avaliação final.	marcha, na função motora grossa e na função muscular.
Pino et al., 2019	14	Investigar se alguma alteração nas habilidades funcionais e no equilíbrio resultou da posição estática na plataforma vibratória.	As sessões de intervenção da terapia vibratória de corpo inteiro consistiram em três sessões de vibração de 20Hz de 3 minutos e	O estudo mostrou que o protocolo de tratamento proposto para terapia vibratória de corpo inteiro é viável, seguro e aceitável

uma amplitude pico a pico de 2 mm com um descanso de 3 minutos entre elas.

Os parâmetros da vibração foram gradualmente progredidos até o nível desejado nas primeiras sete sessões permitindo que os participantes do estudo se acostumassem à intensa estimulação sensorial da vibração.

A intervenção

para crianças, adolescentes e adultos com gravidade moderada de PC e é prático em um ambiente clínico de rotina. Houve pequenas tendências de melhoria nas habilidades funcionais e equilíbrio com este protocolo de posição estática.

			ocorreu 4 dias por semana durante 4 semanas.	
Gusso et al., 2016	40	Avaliar os efeitos do treinamento vibratório de corpo inteiro na função muscular e na saúde óssea de adolescente s e adultos jovens com paralisia cerebral.	O treinamento vibratório de corpo inteiro foi realizado na placa vibratória Galileo Basic (Novotec Medical, Pforzheim, Alemanha). Cada sessão consistiu em três sessões de treinamento de 3 minutos, com intervalo de 3 minutos entre	Pós- treinamento , os participante s apresentara m aumento de massa magra no nível corporal total no tronco e na parte inferior membros, sem alterações na massa gorda. O aumento da massa muscular da perna foi

elas. As sessões foram realizadas quatro vezes por semana, durante um período de 20 semanas. Foram realizadas três sessões de 1 minuto a 12Hz, e tanto a intensidade quanto a duração foram aumentadas gradualmente de acordo com a resposta individual dos participantes. Porém, ao final da semana 4, todos os participantes	confirmado pelos dados, com maior área muscular da perna observada em 20% ao longo da tíbia. Houve também melhorias consistentes na massa óssea medida por DXA, com aumento do conteúdo mineral ósseo no corpo total, coluna lombar e membros inferiores. Da mesma forma, a densidade mineral
--	---

s	óssea
estavam	também
treinando	aumentou
no	no
protocolo	corpo total,
prescrito de	coluna
3 séries de 3	lombar e
minutos a	membros
20Hz e	inferiores.
amplitude	Os
de 1	testes
mm, quatro	funcionais
vezes por	na
semana. A	plataforma
maioria dos	Leonardo
participante	mostraram
s treinou	algumas
por 2	melhorias.
minutos a	Os
15Hz	participante
no final da	s
semana 1,	reduziram o
por 3	tempo
minutos a	necessário
16Hz	para realizar
na semana	o
2, por 3	teste da
minutos a	cadeira
18Hz na	em 1,5
semana 3 e	segundos
por 3	e tenderam
minutos a	a ter
20Hz no	aumento de
final da	potência.

			semana 4. A intensidade do treinamento foi mantida em 20Hz nas semanas restantes da intervenção.	
--	--	--	--	--

4 DISCUSSÃO

Nesta revisão sistemática, foram utilizados cinco artigos encontrados nas bases de dados (PEDro, PUBMED e CENTRAL), que utilizaram a estimulação vibratória no tratamento de pacientes com paralisia cerebral. Com isso tendo como objetivo avaliar a eficácia da estimulação vibratória no equilíbrio e mobilidade de pacientes com paralisia cerebral espástica. Todos os artigos estudados utilizaram a terapia vibratória como intervenção de tratamento.

Na pesquisa de Tekin e Kavlak (2021), foi investigado os efeitos de curto e longo prazo da terapia de vibração de corpo inteiro (VCI) na espasticidade e no desempenho motor em crianças com PC hemiparética. O grupo estudado se dividiu em 26 participantes, que foram submetidos a Fisioterapia convencional e vibração de corpo inteiro, porém, apenas 22 participaram do estudo e foram divididos aleatoriamente em grupo tratamento e grupo controle de tamanho igual. No estudo, foram investigados os efeitos imediatos do tratamento de curto prazo, neste caso, em oito semanas de VCI para crianças com PC himeparética, enquanto os pacientes de um período mais longo de doze semanas, com o intuito de determinar se a VCI inibiria a espasticidade e se melhoraria o desempenho motor, além de que pudesse manter essa melhora durante doze semanas após o tratamento. Foi observado que logo em seguida da

VCI, foram demonstrados efeitos positivos tanto nas funções motoras grossas como nas habilidades de marcha e equilíbrio. Enquanto isso, a espasticidade nos músculos das extremidades inferiores e superiores foi consideravelmente tímida, mas positivas.

Tupimai et al. (2016), avaliaram os efeitos imediatos de curto prazo de uma combinação de alongamento muscular passivo prolongado e terapia VCI na espasticidade, força e equilíbrio de crianças e adolescentes com PC. Nesse estudo foram utilizados 12 participantes que foram divididos aleatoriamente em dois grupos, o grupo controle (GC) e o grupo experimental (GE). Todos os participantes foram avaliados na Escala de Ashworth Modificada (EAM) utilizando seus escores. O grupo experimental recebeu alongamento muscular passivo por 30 minutos e vibração de corpo inteiro aplicada a 20Hz com um total de 10 minutos, enquanto o grupo controle recebeu apenas 40 minutos de alongamento muscular passivo. As intervenções em ambos os grupos foram realizadas durante 40 minutos e 5 dias por semana durante 6 semanas. No efeito imediato do GE os escores da EAM diminuíram significativamente em todos os músculos, no GC os escores diminuíram significativamente após o tratamento.

Tekin e Kavlak (2021), verificaram os efeitos da terapia de vibração de curto prazo administrando VCI em três sessões de 15 minutos por semana durante oito semanas, e para verificar o efeito de longo prazo foram reavaliados todos os participantes novamente 12 semanas após o tratamento, já no estudo de Tupimai et al. (2016) foi verificado os efeitos imediatos e de curto prazo durante 6 semanas. No estudo de curto e longo prazo houve pequenas tendências na melhoria das habilidades funcionais e equilíbrio. No estudo de 6 semanas de duração partindo do alongamento juntamente com a VCI aplicada a uma frequência e tempo definidos a espasticidade diminuiu e melhorou a força e equilíbrio de crianças com PC. Visto isso, intervenções de curto e longo prazo com a plataforma vibratória se mostraram eficazes na melhora do equilíbrio.

Na pesquisa feita por Adaikina et al. (2023), foram comparados os efeitos potenciais dos protocolos de terapia de vibração de acordo com a duração e frequência na mobilidade, função motora, saúde muscular, óssea e qualidade de vida em crianças com PC. Recrutaram um grupo de 34 participantes para avaliação do estudo que foi segmentado em crianças de 5 a 12 anos e 11 meses com diagnóstico de qualquer tipo de PC e nível I-III no GMFCS. A intervenção aconteceu 4 dias por semana, durante 9 minutos com uma frequência alvo de 20Hz ou 25Hz e amplitude de 2 a 4 mm, por um período de 12 semanas de controle inicial antes de 20 semanas de intervenção. Após o tratamento, foi avaliada a mobilidade que se demonstrou confiável e válida em crianças com PC, apresentando ainda, um método acessível e tranquilo de realizá-lo, onde a 20Hz de TV levou a melhorias consideráveis, ressaltando ainda um avanço na velocidade no TC10min.

Pino et al. (2019), examinaram a viabilidade e a tolerância da terapia VCI para crianças e adultos com gravidade moderada de PC, sendo classificados como níveis III ou IV na Escala de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). Foram recrutaram 10 indivíduos e avaliados no início e conclusão da intervenção com um conjunto de itens de Medida da Função Motora Grossa – 66 (GMFM-66 IS), teste de caminhada de 2 minutos, Timed Up and Go teste (TUG) e Inventário de Avaliação Pediátrica de Incapacidade (PEDI). A intervenção consistiu em três sessões de 20Hz de 3 minutos e uma amplitude pico a pico de 2mm com descanso de 3 minutos entre elas, com duração de 4 dias por semana durante 4 semanas. O estudo mostrou que a terapia vibratória é viável e seguro, apresentando melhorias nas habilidades funcionais e equilíbrio de pacientes com PC.

No estudo de Gusso et al. (2016), foi investigado os efeitos do treinamento VCI na função muscular e na saúde óssea de adolescentes e adultos jovens com PC e utilizaram 40 participantes com paralisia cerebral leve a moderada. Os indivíduos foram avaliados pelo teste de caminhada de 6 minutos, avaliação da composição corporal (DXA) e tomografia

computadorizada quantitativa periférica (pQCT). O treinamento vibratório consistiu em 3 sessões de 3 minutos com intervalos de 3 minutos entre elas durante 4 vezes por semana por um período de 20 semanas. A maioria dos participantes treinou por 2 minutos a 15Hz no final da semana 1, por 3 minutos a 16Hz na semana 2, por 3 minutos a 18Hz na semana 3 e por 3 minutos a 20Hz no final da semana 4. E após 4 semanas, a intensidade foi mantida em 20Hz. Após o treinamento, os participantes apresentaram aumento de massa magra no nível corporal total e na parte inferior dos membros, sem alterações na massa gorda. Houve também melhorias consistentes na massa óssea medida por DXA, com um aumento do conteúdo mineral ósseo no corpo total e membros inferiores. Assim, obteve-se uma melhora significativa comparando os resultados iniciais versus os resultados pós-tratamento.

Adaikina e colaboradores (2023), avaliaram a terapia de vibração alternada lateral de 20 semanas com frequência de 20Hz ou 25Hz obtendo melhora na mobilidade, função motora e função muscular, enquanto Pino et al. (2019) aplicou a intervenção de terapia vibratória com duração de somente 4 semanas com frequência de 20Hz e examinou a viabilidade e a tolerância da terapia VCI, o estudo demonstrou um resultado positivo, trazendo consigo um protocolo de tratamento viável e seguro para crianças, adolescentes e adultos com gravidade moderada de PC, além de pequenas tendências de melhoria nas habilidades funcionais e equilíbrio. Em contrapartida Gusso et al. (2016) utilizou o treinamento vibratório com frequências de 15Hz, 16Hz, 18Hz e 20Hz durante 20 semanas, e evidenciou o aumento da massa muscular, densidade óssea e melhora da mobilidade de adolescentes e adultos jovens com paralisia cerebral. Dessa forma, frequências de 15Hz a 25Hz obtiveram melhora da mobilidade e habilidades funcionais.

5 CONCLUSÃO

Com base na análise dos artigos apresentados neste estudo, foi constatado que a utilização do método de Terapia Vibratória obteve

resultados positivos na melhora do equilíbrio e mobilidade em pacientes com paralisia cerebral. No entanto, devido o nível e baixa qualidade metodológica dos artigos, há necessidade ainda de novas pesquisas com mais evidências científicas sobre a temática.

REFERÊNCIAS

ADAIKINA, A., DERRAIK, J. G., TAYLOR, J., O'GRADY, G. L., HOFMAN, P. L., & GUSSO, S. **Vibration therapy in young children with mild to moderate cerebral palsy: does frequency and treatment duration matter? A randomised-controlled study.** BMC pediatrics, v. 23, n. 1, 2023.

AHMED, M. A. E. **Effect of Whole-Body Vibration Training on Standing Balance and Muscle Strength in Children with Down Syndrome.** American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, v.94, n.8, p. 633-643, 2015.

BARCALA, L. **Estudo das características biomecânicas e estratégias do controle neuromuscular de adultos jovens com paralisia cerebral do tipo discinético durante atividade de membro superior.** 2018.

BINHA, A. M. P; MACIEL, S. C; BEZERRA, C. C. **Perfil epidemiológico dos pacientes com paralisia cerebral atendidos na AACD-São Paulo.** Acta Fisiátrica, v. 25, n. 1, 2018.

GUSSO, S., MUNNS, C. F., COLLE, P., DERRAIK, J. G., BIGGS, J. B., CUTFIELD, W. S., & HOFMAN, P. L. **Effects of whole-body vibration training on physical function, bone and muscle mass in adolescents and young adults with cerebral palsy.** Scientific reports, v. 6, n. 1, 2016.

LIU, J. J., ZHANG, Y., Qi, J., ZENG, F. Y., & LI, N. L. **Effect of rehabilitation on the long-term efficacy of botulinum toxin-A for spastic cerebral palsy.** Eur Rev Med PharmacolSci ,v. 26, n. 11, 2022.

PATEL, D. R., NEELAKANTAN, M., PANDHER, K., & MERRICK, J. (2020).

Cerebral palsy in children: a clinical overview. *Translational pediatrics*, 9(1), 125–135.

PEREIRA, H. V. **Paralisia cerebral.** *Ver Resid Pediatr*, v. 8, n. 1, p. 49-55, 2018.

PINO, Tamis W.; BUTLER, Penelope B.; PURVES, Sheila. **Use of whole body vibration therapy in individuals with moderate severity of cerebral palsy-a feasibility study.** *BMC neurology*, v. 19, n. 1, 2019.

SANTOS, A. C. O. D., SANTOS, A. L. D. S., & TOLEDO, F. M. D. **Abordagens terapêuticas no controle postural de crianças e jovens com paralisia cerebral: revisão sistemática.** 2019.

SAQUETTO, M, B ; PEREIRA, F, F; QUEIROZ, R,S; da SILVA, C,M; CONCEIÇÃO, C, S CONCEIÇÃO; GOMES NETO, M. **Effects of whole-body vibration on muscle strength, bone mineral density, and balance and body composition of children and adolescents with Down syndrome: a systematic review.** *International Osteoporosis Foundation and National Osteoporosis*, v.29, 2018.

SHIWA, S. R., COSTA, L. O. P., MOSER, A. D. D. L., AGUIAR, I. D. C., & OLIVEIRA, L. V. F. D. SHIWA, Sílvia Regina et al. **PEDro: the physiotherapy evidence database.** *Fisioterapia em Movimento*, v. 24, p. 526, 2011.

TEKIN, Fatih; KAVLAK, Erdoğan. **Short and long-term effects of whole-body vibration on spasticity and motor performance in children with Hemiparetic cerebral palsy.** *Perceptual and motor skills*, v. 128, n. 3, 2021.

TUPIMAI, Teeraporn, PEUNGSUWAN, Punnee, PRASERTNOO, Jitlada, & YAMAUCHI, Junichiro. **Effect of combining passive muscle stretching and whole body vibration on spasticity and physical performance of children and adolescents with cerebral palsy.** *Journal of physical therapy science*, v. 28, n. 1, 2016.

ANEXO A

Escala de qualidade PEDro

1. Os critérios de elegibilidade foram especificados.
2. Os sujeitos foram aleatoriamente distribuídos por grupos (em um estudo cruzado, os sujeitos foram colocados em grupos, de forma aleatória, de acordo com o tratamento recebido).
3. A alocação dos sujeitos foi secreta.
4. Inicialmente, os grupos eram semelhantes no que diz respeito aos indicadores de prognóstico mais importantes.
5. Todos os sujeitos participaram de forma cega no estudo.
6. Todos os terapeutas que administraram a terapia fizeram-no de forma cega.
7. Todos os avaliadores que mediram pelo menos um resultado-chave fizeram-no de forma cega.
8. Mensurações de pelo menos um resultado-chave foram obtidas em mais de 85% dos sujeitos inicialmente distribuídos pelos grupos.
9. Todos os sujeitos a partir dos quais se apresentaram mensurações de resultados receberam o tratamento ou a condição de controle conforme a alocação ou, quando não foi esse o caso, fez-se a análise dos dados para pelo menos um dos resultados-chave por "intenção de tratamento".
10. Os resultados das comparações estatísticas intergrupos foram descritos para pelo menos um resultado-chave.
11. O estudo apresenta tanto medidas de precisão como medidas de variabilidade para pelo menos um resultado-chave.

Fonte: SHIWA, Sílvia Regina et al. (2011)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis "B2" em 2023.**

Contato

Queremos te ouvir.
WhatsApp RJ:
(21) 98159-7352

Conselho Editorial

Editores
Fundadores:
Dr. Oston de

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

